

humm3 Xenon Flashlamp

Die flexible, steuerbare Heizquelle für schnelle Faserablegeprozesse von Thermoset-, Dry Fibre- und Thermoplastischen Bauteilen

Für Hersteller von faserverbundbauteilen im Automated Tape Laying (ATL) und Automated Fibre Placement (AFP) Verfahren, ist die Wahl der Heiztechnologie nicht länger begrenzt auf Laser-, Infrarot- und Heißgas-Energiequellen.

Die flashlamp Technologie, entwickelt von Heraeus Noblelight (Cambridge,UK) ist eine flexibel einsetzbare, Breitband Heizquelle für die schnelle Ablage von faserverstärkten Kunststoffbauteilen. Die großen Vorteile der Technologie sind: schnelle homogene Aufheizung - vergleichbar mit Laserheizquellen, eine hochgenaue Steuerbarkeit der Temperatur am Ablegepunkt, die Skalierbarkeit auf größere Legebreiten und die erweiterte Sicherheit - die eine Einhausung des Legeprozesses unnötig macht.

Eine der Herausforderungen in automatisierten Ablegeprozessen wie ATL und AFP ist, die Suche nach einer leistungsstarken, steuerbaren und zweckmäßigen Heizquelle für industrielle Fertigungsanlagen. In Zusammenarbeit zwischen dem DLR Stade und Heraeus Noblelight wurde hierfür ein System für die parallele Ablage von 16 Tapes mit je 1/4" Breite entwickelt. Im Rahmen der Entwicklung wurde die Flashlamp Technologie für bebinderte trocken Fasern und faserverstärkte thermoplastische Tapes, unter Verwendung der multi-roboter AFP Anlage, am Standort Stade getestet. Die Ergebnisse zeigten, dass mit einer gepulsten Breitband Heizquelle eine hervorragende Steuerbarkeit der Prozesstemperatur in einem weiten Bereich erreicht werden kann. Die hervorragende Eignung der humm3 Technologie im Hinblick auf Leistungsfähigkeit und Sicherheitsanforderungen für Fertigungsanlagen im Industriemaßstab konnte ebenfalls gezeigt werden. Besuchen Sie uns auf unserem Messestand (Halle5/StandE67) um sich die neuentwickelte Heizquelle anzuschauen und sich mit uns über unsere Erfahrungen auszutauschen.

Acknowledgement

This project has received funding from the Clean Sky 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 807097. The JU receives support from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme and the Clean Sky 2 JU members other than the Union.

Disclaimer

The results, opinions, conclusions, etc. presented in this work are those of the author(s) only and do not necessarily represent the position of the JU; the JU is not responsible for any use made of the information contained herein.

humm3 Xenon Flashlamp

A flexible, controllable heat source for rapid layup of thermosets, dry fibre und thermoplastics

For Automated Tape laying (ATL) and Automated Fibre Placement /AFP) manufacturers, the choice of heat source is no longer limited to laser, infrared and hot gas.

The flashlamp technology developed by Heraeus Noblelight (Cambridge, UK) and branded humm3 heating technology is a flexible, small, agile, controllable broadband heat solution for the layup of fibre reinforced composite parts. The main advantages of the technology are: rapid uniform heating, equivalent to laser, a high level control of the nip point temperature, scalable heat zone sizes and enhanced safety where no enclosure is required.

One key challenge in automated layup processes such as ATL and AFP is to find a powerful, controllable and appropriate heat source for industrial manufacturing sites. In collaboration between DLR Stade and Heraeus Noblelight a system for 16 Tows with ¼" was developed, the flashlamp technology has been applied to bindered dry fibre materials and thermoplastics using high speed AFP robotic systems. The results of these trials demonstrated the high level of temperature control in a wide temperature range that can be achieved using a pulsed, broadband source of energy. The suitability of the humm3 technology in terms of performance and safety for large scale industrial integration was demonstrated as well. Visit the humm3 head unit and a manufactured thermoplastic laminate at the DLR booth (Hall5/BoothE67) and get in touch with us to speak about our experiences.

Acknowledgement

This project has received funding from the Clean Sky 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 807097. The JU receives support from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme and the Clean Sky 2 JU members other than the Union.

Disclaimer

The results, opinions, conclusions, etc. presented in this work are those of the author(s) only and do not necessarily represent the position of the JU; the JU is not responsible for any use made of the information contained herein.

